

SPECIAL ISSUE

VOLUME II | ISSUE 3 | MAY-JUNE

Journal of Culture and Art

**КУЛТУРА И ИСКУССТВО
МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ**

| 2024

ISSN: 2181-4562

Available online at www.imfaktor.com

 IMFAKTOR
Science driven pages

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

ТОШКЕНТ – 2024

МАДАНИЯТ ВА САНЪАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

№ 3 (2024) DOI <http://dx.doi.org/10.56017/2181-4562-2024-3>

БОШ МУҲАРРИР:

Халикулова Гўзал
Эркиновна

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари номзоди

МАСЪУЛ МУҲАРРИР:

Мелиқўзиев Иқбол
Мамасодиқович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, профессор в.б., Санъатшунослик
фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD)

ТАҲРИРИЯТ АЪЗОЛАРИ:

Касимов Нозим
Козимович

Ходжаметова Гулчира
Илишевна

Маданият ва туризм вазирлиги “Таълим ва илм-фанни
ривожлантириш бошқармаси” бошлиғи, профессор
Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти Нукус
филиали “Санъатшунослик” факультети декани, Тарих
фанлари номзоди, профессор

Абдувоҳидов
Фахриддин
Мелигалиевич

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
кафедра мудири, доцент, Санъатшунослик фанлари
бўйича фалсафа доктори (PhD)

Кадиров Рамз
Турабович

Умаров Мамур
Боташикович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти “Саҳна
нутқи” кафедраси доценти

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Санъатшунослик ва маданиятшунослик” кафедраси
профессори в.б., фалсафа фанлари номзоди

Худоев Ғани
Муҳаммадович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти
“Чолғу ижрочилиги ва мусиқа назарияси” кафедраси
профессори в.б., Санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Бердиханова Шахида
Нурлыбаевна

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Ўзбек мақоми тарихи ва назарияси”
кафедраси мудири, санъатшунослик фанлари бўйича
фалсафа доктори (PhD)

Дўсанов Раҳимжон
Раимқулович

Ўзбекистон давлат санъат ва маданият институти, “катта
ўқитувчи”, мустақил тадқиқотчи

Суннатиллаев Асатилло
Суннатович

Юнус Ражабий номидаги Ўзбек миллий мусиқа санъати
институти “Илмий тадқиқотлар, инновациялар ва илмий-
педагогик кадрлар тайёрлаш” бўлими бошлиғи, мустақил
изланувчи (PhD)

Алланбаев Рудакий
Оринбаевич

Қорақалпоғистонда хизмат кўрсатган артист, “Шуҳрат”
медали соҳиби, профессор в.в.б

Зиявутдинова Зулфия
Усеиновна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Раимова Дилфузахон
Махаммадсолиевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

Ботирова Хилола
Турсунбаевна

“Мусиқа санъати” ихтисослиги бўйича доцент

“Маданият ва санъат” журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган. Мазкур журнал **6 та** халқаро маълумотлар базаларида индексланган бўлиб, жорий йил учун **UIF 2023 = 7.7 “импакт-фактор”** кўрсаткичига эга.

Ўзбекистон Республикаси Олий таълим, фан ва инновациялар вазирлиги ҳузуридаги Олий аттестация комиссиясининг 2023 йил 24 июлдаги 01-02/1199-сонли хатига мувофиқ ушбу журналда чоп этилган мақолалар **хорижий мақолалар сифатида тан олинади.**

Саҳифаловчи\Page Maker\Верстка: Абдураҳмон Хасанов

Таҳририят манзили: Тошкент шаҳар, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй. Почта индекси 100152. Веб-сайт: www.imfaktor.uz/com

Телефон номер: +99894-410 11 55, E-mail: tahririyat@imfaktor.uz

© “ИМФАКТОР Pages” илмий нашриёти, 2024 йил.

© Мўаллифлар жамоаси, 2024 йил.

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО | JOURNAL OF CULTURE AND ART

ABDULLAYEVA Sohiba Alijon qizi

Yunus Rajabiy nomidagi O'ZMMSI

“Vokal va cholg‘u ijrochiligi pedagoglari tayyorlash”

kafedrasini o‘qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12517737>

AN’ANAVIY XONANDALIK KASBIGA QO‘YILGAN TALABLAR VA ASHULA MATNI USTIDA ISHLASH

ANNOTATSIYA

Ushbu maqolada an’anaviy xonandalik kasbiga qo‘yilgan talablar ularning xonandalik amaliyotidagi ahamiyatli jihatlari, qolaversa ashula matni ustida ishlash kabi kasbiy xususiyatlar ochiqdanadi. Uning amaliy jihatlari urg‘u beriladi. Xonandalik – hofizlik san’atida so‘z matnlarining roli, uning ashula rivojlanish strukturasi bog‘liqlik jihatlari yoritilibgina qolmay, hofizlik san’atida so‘z matnlarining roli xonanda va tinglovchi uchun, kelajakda ijobiy ta’sir ko‘rsatishiga, so‘z matnlarining roli juda muhim ekanligi haqida ham munozara olib borishga harakat qilingan.

Kalit so‘zlar: maqom, Hofiz, ashula, xonandalik, nafas, munojat, diapazon, tembr, muhammas, mutoz, ritm, usul, hofizlik san’ati, ashula rivojlanish strukturasi, an’anaviy xonandalik, ashula matni, ashula matni ustida ishlash.

REQUIREMENTS FOR THE TRADITIONAL SINGING PROFESSION AND WORK ON THE TEXT OF THE SONG

ANNOTATION

In this article, the requirements for the traditional singing profession are disclosed such professional characteristics as their significant aspects in singing practice, as well as work on the text of the song. Emphasis is placed on its practical aspects. Not only is the role of word texts in the art of singing – hofizlik illuminated, aspects of its dependence on the structure of singing development, there has also been an attempt to debate whether the role of word texts in hofizlik art has a positive effect for the singer and listener in the future, and the role of word texts is very important.

Keywords: Maqam, Hafiz, singing, singing, singing, breathing, munojat, range, timbre, muhammas, mutoz, rhythm, method, hofiz Art, Song development structure, traditional singing, song text, work on song text.

ТРЕБОВАНИЯ К ТРАДИЦИОННОЙ ПЕВЧЕСКОЙ ПРОФЕССИИ И РАБОТА НАД ТЕКСТОМ ПЕСНИ

АННОТАЦИЯ

В этой статье раскрываются требования, предъявляемые к традиционным певческим профессиям, их значимость в певческой практике, а также профессиональные особенности, такие как работа над текстами песен. Акцент делается на его практические аспекты. Была предпринята попытка не только осветить роль текстов слова в искусстве пения – Хафиза, аспекты его зависимости от структуры развития пения, но и обсудить роль текстов слова в искусстве пения для певца и слушателя, что в будущем окажет положительное влияние, роль текстов слова очень важна.

Ключевые слова: статус, Хафиз, пение, пение, дыхание, мунажат, диапазон, тембр, мухаммас, мутуз, ритм, метод, искусство Хафиза, структура развития пения, традиционное пение, пение, работа над текстом пения.

Xalqimizning madaniy merosining ajralmas qismi bo‘lgan milliy maqom san’ati o‘zining qadimiy tarixi, teran falsafiy ildizlari, betakror uslubi va boy ijodiy an’analari bilan ma’naviy hayotimizda alohida muhim o‘rin egallagan.

O‘zbek mumtoz ashula yo‘llari o‘zining an’anaviyligi, buyukligi, ta’sirchanligi, professionalligi, mukammaligi, ko‘plab badiiy vositalarga boyligi bilan o‘ziga xos musiq – ijrochilik san’ati turiga aylangan. Katta badiiy – estetik imkoniyatlarga ega bo‘lgan mumtoz ashula yo‘llari milliy rux, milliy qiyofani shakllantirish, milliy qadriyatlarni saqlash, boyitish va keyingi avlodga yetkazib berishning samarali vositasi sifatida namoyon bo‘ladi.

Xalq ashula yo‘llariga qaraganda mumtoz ashula yo‘llari yetuk honandalar tomonidan cholg‘u (tanbur, dutor, tor) jo‘rnavozligi talqin etiladi. Mumtoz ashula yo‘llari janrlar tarkibiga mumtoz ashula, mumtoz ashula, mumtoz yalla, katta ashula (Farg‘ona vodiysi), muhammas va xalq ashula (Buxoro), suvora va naqsh (Xorazm) va diniy mavzudagi munajat, na‘t, xamd, manzuma, yakkaxonlik, xonaqoiy, qalandarlar kiradi [1, 2].

Maqom xonandaligi xonanadalik mutahassisligining eng murakkab yo‘nalishlaridan biri sanaladi. Bu sohani egallashning o‘ziga xos qiyinchiliklari mavjud bo‘lib, bo‘lajak maqom xonanadalarini tayyorlashda ustozlardan mashaqqatli mehnat va mahorat talab etiladi.

An’anaviy xonanda bo‘lib yetishish uchun har bir ijrochida quyidagi sifatlar va qobiliyatlarga ega bo‘lishi talab qilinadi:

- Birinchidan, kuchli, jarangdor, yoqimli, keng diapazonli, chiroyli tembrli ovoz talab etiladi.

- Ikkinchidan, musiqiy xotira, kuy-ohangni yodda saqlab qolish qobiliyatini rivojlantiradi. Albatta, chiroyli ohangni, so‘zlarni biror aniq ritmda mazmun mohiyatini ochib berishda musiqaning roli kattadir. Har qanday so‘zning mazmun mohiyatini musiqaga to‘la ochib beradi va xotirada saqlashda aynan ana shu ohanglar muhrlanib qoladi.

- Uchinchidan, musiqiy ritmni, usulni his qilish. Bizning yuragimiz, shubhasiz, biror aniq ritm asosida urib turadi. Shu sababli ham musiqaning ritmi va aytim usuli bizning ongimizda muxrlanib, uning tezligini bexosdan o‘zimizda takrorlab turamiz.

- To‘rtinchidan, sof, tushunarli, ravon talaffuzga ega bo‘lish. Har qanday musiqaning asarlari sof, tushunarli va ravon tilda bayon etilmas ekan, shubhasiz, qabul qilinishi juda qiyin bo‘ladi. Toza va sof holda ijro etilgan kuy-ohang tinglovchiga tushunarli bo‘libgina qolmay, tez qabul qilinadi.

- Beshinchidan, berilgan asar ma'nosini tushunib, shu asosda badiiy obrazlarni yarata olish. Melodik jihatdan kuychan bo'lgan asar o'zida badiiy obrazlarni aks ettiradi. Bunday holda tinglovchining turli o'y-hayollarini chulg'ab oladi. unga fantaziya, badiiy obraz rivojiga yordam beradi.

- Oltinchidan, malakali hofiz yoki tajribali ashulachi pedagoglardan kamida 3-5 yil uzluksiz saboq olish. Darhaqiqat, malakali xonanda bo'lish uchun tajribali, texnik jihatdan kuchli bo'lgan ustozlardan saboq olib, uni ijrochilik mahoratini o'zidan o'tkazish lozim bo'ladi.

Musiqa san'ati ijrochiligida ovoz, cholg'uning bir-biriga hamohangligi o'ta muhimdir. Bevosita aytim jarayoni ijrochi tomonidan yakka, juft, guruxli yoki ommaviy tarkibda amalga oshiriladi.

An'anaviy xonandalikda xalq ashulalari namunalarini yoshlarga singdirishda milliy ijrochilikda muhim bo'lgan so'z va talaffuzning o'rni beqiyosdir. An'anaviy xonandalik san'atida idroklash lozim bo'lgan quyidagi nazariy va amaliy malakani to'la o'zlashtirishni taqozo etadi. Bular an'ana va meros, nafas ishlatish uslubi, she'riyat va talaffuz hamda munosabat amallaridir. Bu omillar xonandalik amaliyotida charxlanib, o'zlashtiriladigan zarur holatlar ekanligini unutmazlik lozim. Ijrochilikni shakllantirishda so'z va talaffuz mahoratini asosiy muammolardan biridir. Ma'lumki, she'riyat va musiqa azal azaldan bir-biriga yo'ldosh san'at turlari sifatida, shakllanib, rivojlanib, ardoqlanib kelingan [3].

Ohanglar bag'rida she'rning, ya'ni so'zlarning ta'siri yanada jonli, ta'sirchan va yoqimli bo'ladi. Shunday ekan, ijrochilik bilan shug'ullanayotgan har bir yosh xonanda she'riyatdan bohabar bo'lishi zarur.

Mumtoz ashulalarning mohir ijrochisi Orifjon Hotamov: "Agar mumtoz ashulalarni kuylamoqchi bo'lsang, matnni sinchkovlik bilan o'qi, she'r, g'azal zamiridagi ma'noni, shoir maqsadini to'la tushunib ol, ana shundan keyingina ashula ustida ishlagin. Sen kuylagan ashulalar tinglovchi qalbiga qanday yetib borganini o'zing ham sezmay qolasan".

Komiljon Otaniyozov ham shogirtlariga: "Xonanda savodli, ma'lumotli bo'lishi, og'zidan chiqqan so'zning ma'nosiga tushunish uchun adabiyotni ko'p o'qishi kerak. Adabiyot bilan san'at og'a- ini, balki egizakdir. Haqiqiy xonanda shoirlar, adiblar bilan yaqin aloqada bo'lmog'i lozim" - der ekan.

Hikoya qilishlaricha, Rasulqori Mamadaliyev navbatdagi ashulasini tayyorlar ekan, undagi bir so'zning mazmunini sira chaqolmabdi. O'sha birgina so'zning ma'nosini tushuntirib beradigan kishini butun Qo'qondan izlab topolmagach, ikki ko'zi ojizligiga qaramay, Farg'onaga boradi. Ikki kun ovora bo'lib, o'sha so'zning ma'nosini bilib olgachgina qo'shig'ini rasman ijro eta boshlaydi [4].

So'zimiz avvalida Abu Abdullo Rudakiy va el sevgan buyuk ustozlarimizni bejiz eslamadik. Hozirgi davrda ijrochilar tomonidan ijro etilayotgan she'r va g'azallarning to'g'ri talaffuz etilishiga yetarlicha e'tibor qaratilmayapti. Bu esa azal-azaldan ongli ravishda mukammal o'rganilib, to'g'ri ijro etib kelingan an'anaviy jarayonga putur yetkazishi mumkunligini e'tirof etish joiz. Aks holda, ijro namunalarini chala holda avval noaniq ijro etilish hollariga olib keladi.

O'zbekiston xalq artisti Zamira Suyunova ijrochilar talqinida so'z va talaffuz muammolariga to'xtalib shunday degan – "Odatda amaliyotda ustozlarimiz tomonidan ushbu amalga katta e'tibor bilan qaralgan. Hozirgi paytda bunday nuqsonlarni ko'payish sabablarini quyidagicha izohlash mumkin.

- so'z va bo'g'inlarning ohanglarga, taktlarga noto'g'ri bo'linlanganligi,
- unli va undosh tovushlarning noto'g'ri talaffuzi,
- so'zlarning urg'usini almashtirib, noaniq she'vada ijro etish.

Har uch holat ham qo'shiqqa-she'r yoki g'azalga va ularning ohang bilan mutanosib talqiniga befarq munosabat oqibatlarining natijasida kelib chiqadigan holat desak adashmaymiz"

Xulosa qilib aytganda An'anaviy xonandalik bo'yicha kasbiy bilim va ko'nikmalarga ega bo'lish – o'qituvchining xonandalik bo'yicha pedagogik mahoratga ega bo'lishi demakdir. An'anaviy xonandalik kasbini tanlagan shaxs kuchli, jarangdor, yoqimli ovoz imkoniyatlariga hamda kasbga oid muayyan bilim va ko'nikmalarga ega bo'lishi talab qilinadi.

Shuning bilan bir qatorda o'quvchilarni a'shula matni bilan ishlash jarayonida ularda to'g'ri talaffuzni yo'lga qo'yish, musiqiy aytim yo'llariga xos asarlarda keltirilgan so'zlarni to'g'ri va aniq aytilishini yo'lga qo'yishni o'rgatish xonandalik bo'yicha o'qituvchi pedagogning muhim kasbiy vazifalaridan biri hisoblanadi.

O'zining ko'p asrlik tarixiy hamda estetik mazmuniga ega bo'lgan mumtoz ashula namunalari o'quvchilarda milliy rux, milliy qiyofani shakllantirishda, milliy qadriyatlarni anglashga o'rgatishda, hamda milliy mumtoz musiqiy meros namunalariga bo'lgan hurmat hissini tarkib toptirishda samarali vosita hisoblanadi.

ИҚТИБОСЛАР. СНОСКИ. REFERENCES

1. A.Fitrat. O'zbek klassik musiqasi uning tarixi. T.,1993;
2. Soyibjon Begmatov Xofizlik san'ati "Musiq nashriyoti" Toshkent 2007.
3. Otanazar Matyoqubov Maqomot "Musiq nashriyoti" Toshkent 2004.
4. Ibroximov O."Maqom va makon".1996.

ISSN: 2181-4562
DOI Journal 10.56017/2181-4562

МАДАНИЯТ ВА САЊАТ ЖУРНАЛИ

II-ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ КУЛЬТУРА И ИСКУССТВО

ТОМ-II, НОМЕР 3

JOURNAL OF CULTURE AND ART

VOLUME-II, ISSUE 3

«Маданият ва санъат» электрон журнали 2023 йил 24 февраль куни № 065356-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Муассис: «IMFAKTOR Pages» масъулияти чекланган жамияти.

Таҳририят манзили: 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55

Эл. почта: tahririyat@imfaktor.uz

Веб-сайт: www.imfaktor.uz